

CERCETAREA LA FAȚA LOCULUI ÎN CAZUL INVESTIGĂRII INFRAȚIUNILOR ECOLOGICE

ON-THE-SPOT RESEARCH IN THE CASE OF ENVIRONMENTAL CRIMES INVESTIGATION

Dinu OSTAVCIUC,

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM

ORCID ID: 0000-0001-5317-3296

Constantin RUSNAC,

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM

ORCID ID: 0000-0002-8122-7711

CZU: 343.77:343.123.1:574

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8355580>

Rezumat. În articolul elaborat autorii au abordat unele particularități tactico-criminalistice și procesuale de efectuare a cercetării la fața locului în cazul investigării infracțiunilor ecologice. Cu toate că Republica Moldova în parcursul său european implementează, în toate domeniile, standarde europene și internaționale, domeniul cercetării la fața locului aferent investigării infracțiunilor ecologice urmează a fi dezvoltat mai intens. În acest sens, se impune elaborarea recomandărilor tactice ce ar governa activitățile întreprinse de grupa operativă (grupa de urmărire penală), la fața locului, în vederea descoperirii, fixării, examinării și ridicării urmelor. În final, autorii identifică și explică unele particularități tactico-criminalistice și procesuale de efectuare a cercetării la fața locului în cazul investigării infracțiunii ecologice.

Cuvinte-cheie: organ de urmărire penală, cercetare la fața locului, infracțiune, procedeu probator, ecologie, mediu, poluare.

Summary. In this article the authors have discussed some tactical-criminalistic and procedural peculiarities of carrying out an on-the-spot investigation of environmental crimes. Although the Republic of Moldova is implementing European and international standards in all areas of its European course, the field of on-the-spot investigation of environmental crimes needs to be further developed. In this respect, tactical recommendations should be drawn up to guide the activities of the task for-

ce on the spot, with a view to discovering, fixing, examining and collecting traces. Finally, the authors identify and explain some tactical-criminalistic and procedural peculiarities of carrying out the on-the-spot investigation in the case of environmental crime investigation.

Keywords: *Prosecuting body, on-site investigation, crime, evidentiary procedure, ecology, environment, pollution.*

Introducere

„Fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viață și sănătate, precum și la produse alimentare și obiecte de uz casnic inofensive. Statul garantează fiecărui om dreptul la accesul liber și la răspândirea informațiilor veridice privitoare la starea mediului natural, la condițiile de viață și de muncă, la calitatea produselor alimentare și a obiectelor de uz casnic” [4, art.37].

Dreptul respectiv este reglementat nu doar de Constituția Republicii Moldova, dar și de actele normative internaționale, implicit în documentele de politici ale Uniunii Europene. Mediul „verde” și sănătos nu este un drept formal, ci unul care influențează întreaga noastră viață, începând cu aerul curat, produse alimentare ecologice, apă etc. Altfel spus, mediul ecologic este viața noastră.

„Poluarea mediului cu diferite ingrediente de natură fizică și chimică, influențează negativ asupra condițiilor igienice și sanitare a vieții și sănătății. Analizând și suprapunând datele cartografice, după răspândirea printre populația rurală a bolilor oncologice, organelor respiratorii, organelor digestive și a bolilor cardio-vasculare cu hărțile presiunii agricole a componentei naturii, densitatea populației, resurselor forestiere a fost determinat, că mortalitatea este direct proporțională cu: gradul influenței producerii agriculturii asupra mediului înconjurător; nivelul poluării bazinului atmosferic; densitatea populației și invers, proporțională cu suprafețele forestiere. Din aceste considerente securitatea ecologică ca parte componentă a securității naționale este foarte actuală” [1, p. 146; 14, p. 152].

Potrivit art. 89 al Legii privind protecția mediului înconjurător [7], „Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage după sine răspunderea, după caz, civilă, administrativă sau penală, conform legislației în vigoare.” Cercetarea noastră este interesată doar de răspunderea penală, adică de modul în care se investighează infracțiunile din domeniul mediului.

Infracțiunile respective (inclusiv agravantele acestora) sunt reglementate în art. 136, 180, 223-235, 278 etc. Prin urmare, legea penală stabilește răspunderea penală pentru infracțiunile ecologice (art. 223-235) sau pentru faptele penale care pot duce la afectarea mediului.

Una dintre cauzele care determină rata scăzută a constatării infracțiunilor ecologice și stabilirii făptuitorului este efectuarea necalitativă a cercetării la fața locului. Anume rezultatul cercetării la fața locului în cadrul investigării acestui gen de infracțiuni va reprezenta, în primul rând, temeiul efectuării altor acțiuni de urmărire penală, de exemplu dispunerea constatării tehnico-științifice și a expertizei judiciare, iar în al doilea rând, un element ce asigură stabilirea bănuielilor rezonabile privind începerea urmăririi penale. În această ordine de idei, menționăm că, „Din momentul sesizării sau autosesizării până la emiterea ordonanței de începere a urmăririi penale, înăuntrul acestui termen, organul de urmărire penală poate efectua doar acțiunile procesuale prin care nu este adusă atingere drepturilor părților. În fond, se vor efectua acțiunile ce nu suferă amânare în scopul constatării bănuielii rezonabile. La modul concret, din momentul înregistrării sesizării cu privire la infracțiune și până la darea soluției de începere a urmăririi penale, pot fi efectuate: b) cercetarea la fața locului; g) constatarea tehnico-științifică și medico-legală” [5].

La fel, există situații când cercetarea la fața locului poate fi efectuată și la faza urmăririi penale [10, p. 126].

Unul dintre principalele procedee ce formează probatoriul, în cazul cercetării infracțiunilor ecologice, îl reprezintă cercetarea la fața locului care își are particularitățile sale determinate de suprafețe masive de apă, pământ, aer poluat, dar și de condițiile de efectuare (pe apă, sub apă, pe pământ, sub pământ etc.)

Scopul studiului. Articolul are drept scop evidențierea particularităților de efectuare a cercetării la fața locului în cazul investigării infracțiunilor ecologice.

Metode aplicate și materiale utilizate. În procesul elaborării articolului, autorul s-a ghidat de un sistem de metode științifice de cercetare, și anume: metoda sistemică, metoda deducției și inducției, metoda analizei, metoda comparativă și multe altele. Baza teoretico-juridică a articolului științific cuprinde reglementările normative referitoare la doctrina procesual-penală și criminalistică din domeniul ce vizează activitatea de cercetare la fața locului.

Opinii și discuții

„Cercetarea la fața locului reprezintă activitatea procedurală al cărei obiect îl constituie percepția nemijlocită de către organele judiciare a locului unde s-a săvârșit fapta infracțională, descoperirea, fixarea, examinarea și ridicarea urmelor, precizarea poziției și stării mijloacelor materiale de probă, în vederea stabilirii naturii și împrejurărilor comiterii infracțiunii, a elementelor care să conducă la identificarea făptuitorului” [9, p. 46].

„Efectuarea incompetentă a cercetării locului faptei, consemnarea incorrectă a rezultatelor acesteia este motivul apariției erorilor grave și al inadmisibilității probelor care afectează calitatea și eficacitatea urmăririi penale per ansamblu” [11, p. 158].

Cercetarea la fața locului în cazul poluării mediului înconjurător (apa, solul, aerul) este o acțiune complexă și consumatoare de timp. Este, practic, imposibil de a păstrata intact ambianța în condițiile schimbărilor meteorologice și a activităților de producție continuă ale întreprinderilor, de aceea succesul descoperirii, fixării, examinării și ridicării urmelor depinde, în mare măsură, de pregătirea minuțioasă, operativitate, buna organizare și planificare a cercetării la fața locului.

Sarcina generală a cercetării la fața locului în cazul infracțiunilor ecologice este, de regulă, stabilirea și fixarea teritoriului de poluare, sursa și consecințele, ridicând în acest sens totalitatea urmelor descoperite: aer atmosferic, agenți biologici, microbiologici și toxine, substanțe și deșeuri periculoase mediului, animale, pești, insecte și plante moarte.

La fel, se recomandă ridicarea mostrelor de aer, apă, sol, exemplare individuale de floră și faună moartă. În acest sens, este de reținut că, ridicarea mostrelor este o acțiune procesuală de sine stătătoare, însă, în calitate de excepție pentru infracțiunile ecologice, în cadrul cercetării la fața locului se pot ridica substanțe lichide, solide și gazoase, implicit faună, floră etc. Fiind ridicate acestea, ulterior pot fi utilizate și în calitate de mostre fiind obiectul expertizelor judiciare. În cazul în care, la fața locului nu pot fi ridicate mostre de comparație, atunci organul de urmărire penală va dispune ridicarea mostrelor de comparație în afara cercetării la fața locului.

Pentru a asigura o cercetare imediată și eficientă a locului faptei, ofițerul de urmărire penală care face parte din grupa operativă de cercetare (sau de urmărire penală) trebuie:

1. Să ia cunoștință cu sectorul pe care îl va deservi și cu situația operativă;
2. Să cunoască componența grupei operative de cercetare sau a grupei de urmărire penală (din unitatea de gardă a inspectoratului de poliție), cu cine dintre angajații poliției va ieși la chemări și care este gradul de pregătire a acestora. În cazul în care cu unii membri ai grupei operative de cercetare nu este cunoscut, să afle abilitățile lor profesionale, pentru ca mai târziu să le folosească la maxim în timpul efectuării cercetării la fața locului;
3. Să verifice existența listei cu specialiști din diferite domenii, care pot fi solicitați pentru cercetare, în care să fie indicate adresele și telefoanele acestora, precum și prezența unei hărți la scară mare (planul detaliat al sectorului deservit – sector, oraș, raion);
4. Să verifice mijloacele tehnico-criminalistice (trusa universală și specializată);
5. Să verifice existența îmbrăcămintei pentru lucru în mediu contaminat (costum, pelerină, cizme de cauciuc, mănuși de cauciuc etc.);
6. Să verifice existența și disponibilitatea mijlocului de transport, să afle dacă există posibilitatea de a apela la ajutorul unui laborator criminalistic mobil, în caz de necesitate.

„Privită în ansamblu, pregătirea cercetării la fața locului are un caracter unitar, fiecare dintre activități succedându-se într-o ordine logico-operativă, de modul în care se realizează și rezultatele uneia depinzând caracteristicile celei ce va urma. Astfel, este necesară desfășurarea unor activități până la deplasarea la fața locului, urmând ca pregătirea să fie definitivată odată cu sosirea echipei la locul faptei” [8, p. 16].

Din punctul de vedere al tacticii criminalistice, acțiunile ce asigură eficiența cercetării la fața locului sunt divizate în trei etape:

1. Etapa de pregătire;
2. Etapa de lucru;
3. Etapa de fixare;

„Urmând recomandările tehnice, tactice și psihologice de desfășurare a acțiunii de cercetare a locului faptei, poate fi prevenită apariția erorilor. Eliminarea cauzelor care generează apariția erorilor de cercetare a locului faptei este sarcina oricărui stat de drept, în care legalitatea este cel mai important principiu constituțional” [11, p. 156].

Luând în calcul genericul studiului nu vom descrie trăsăturile generale ale cercetării la fața locului, dar ne vom axa pe particularitățile efectuării acestei acțiuni în cazul cercetării infracțiunilor ecologice.

Particularități ale etapei de pregătire

Una din principalele particularități a infracțiunilor ecologice este posibilitatea *schimbare rapidă* a situației de cercetare. Din acest punct de vedere, ofițerul de urmărire penală este obligat să efectueze un complex de măsuri și acțiuni procesuale pentru a asigura fixarea urmelor ce pot dispărea pentru totdeauna.

De aceea, locul central în acest complex este cercetarea la fața locului, care reieșind din prevederile art. 118 alin. (1) CPP, este o acțiune procesuală ce constă în descoperirea și ridicarea urmelor infracțiunii și a mijloacelor materiale de probă.

Specific pentru infracțiunile ecologice este că, ofițerul de urmărire penală ajuns la locul faptei trebuie să perceapă situația, să o analizeze prudent, astfel încât să nu existe nici un impediment pentru depistarea, fixarea, ridicarea și examinarea urmelor infracțiunii (aerul atmosferic, substanțe biologice și microbiologice, cele toxice, resturi ce prezintă pericol ecologic, producția agricolă care a fost afectată, pești, animale, apă etc.) și constatării altor împrejurări relevante cauzei. În caz contrar, există pericolul de a nu constata obiectiv circumstanțele faptei sau chiar sursa producerii incidentului ecologic, ceea ce riscăm în viitor să nu obținem date corecte chiar și din constatările tehnico-științifice sau a expertizelor, fie din alte acțiuni de urmărire penală ulterioare.

Totodată, cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor ecologice permite a descoperi și ridica cele mai importante urme ale infracțiunii, pe de o parte, precum și planificarea ulterioară a altor acțiuni procesuale, înaintarea versiunilor criminalistice, obținerea unei imagini complete a faptei infracționale, natura și mecanismul producerii acesteia, pe de altă parte. Aceste aspecte pot duce cel puțin la stabilirea:

- a) locului infracțiunii ecologice și suprafața teritoriului afectat;
- b) circumstanțelor faptei și ce anume a fost afectat (apă, aer, flora, fauna etc.);
- c) cauzei și izvorului care a dus la comiterea infracțiunii ecologice;
- d) neîntârziată a bănuielii rezonabile pentru începerea urmăririi penale;
- e) făptuitorului, identificarea martorilor etc.

O altă particularitate este operativitatea deplasării grupei de urmărire penală la locul faptei și efectuarea neîntârziată a cercetării la fața locului. Această particularitate derivă din specificul infracțiunilor ecologice și riscul de a nu descoperi și ridica urmele necesare, care pot să-și schimbe componența și proprietatea datorită influenței mediului.

Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor ecologice are o importanță decisivă pentru stabilirea temeiurilor de începere a urmăririi penale. Rezultatele obținute în timpul acestei acțiuni procesuale sunt singurele mijloace de obținere a datelor factice care permit efectuarea investigării în continuare a acestor tipuri de infracțiuni.

De aceea, recomandăm organului de urmărire penală în cazurile cercetării infracțiunilor ecologice să dispună imediat, chiar la fața locului, începerea urmăririi penale, în cazul în care există evident „bănuiala rezonabilă”, deoarece specificul acestor infracțiuni presupune ridicarea urgentă a mostrelor, dispunerea expertizelor și alte acțiuni procesuale ce pot fi efectuate doar în cadrul urmăririi penale. În același timp, începerea imediată a urmăririi penale în aceste cazuri va duce nu doar la descoperirea și ridicarea urmelor infracțiunii, dar și la respectarea termenului rezonabil, care va „decurge din momentul începerii urmăririi penale și, chiar mai mult, din momentul depunerii sesizării organului de urmărire penală” [13, p. 69].

Există situații în care organul de urmărire penală nu este sesizat imediat despre producerea unui incident de natură ecologică. În aceste situații s-ar părea că cercetarea la fața locului nu are nici o relevanță, deoarece urmele de natură ecologică au dispărut. Suntem de părerea și recomandăm organului de urmărire penală, indiferent de timpul care a trecut de la producerea faptei, să efectueze această acțiune procesuală, deoarece s-ar putea descoperi urme materiale, care ajută la identificarea făptuitorului, identificarea martorilor, înaintarea versiunilor și alte acțiuni procesuale relevante. Cu alte cuvinte, indiferent când s-a produs fapta infracțională, cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor ecologice este obligatorie.

O altă particularitate a cercetării la fața locului ține de persoana care a sesizat organul de urmărire penală. În cazul în care sesizarea a parvenit din partea subdiviziunilor responsabile a Inspectoratului Ecologic de Stat, situația este una mai simplă, deoarece personalul respectiv este unul competent și cercetarea la fața locului, precum și alte acțiuni ulterioare se face a fi una efectivă. Iar în cazul în care sesizarea a parvenit din partea altor persoane, situația se complică, astfel încât este dificil de a stabili timpul incidentului ecologic, circumstanțele obiective, complete și sub toate aspectele etc.

În vederea efectuării cercetării la fața locului în cazul cercetării infracțiunilor ecologice este recomandabil invitarea specialiștilor (din domeniul sanitaro-epidemiologic, medicinei veterinare, ihtiologic, piscicol, stației de

epurare a apelor uzate, colectării, epurării și deversării apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale, inclusiv inspecții de protecție a mediului etc.).

De regulă, suprafața supusă cercetării este destul de extinsă și poate să constituie atât locul comiterii faptei infracționale, cât și locul pregătirii infracțiunii, ascunderii obiectelor și instrumentelor, probelor materiale etc.

În funcție de situație, locul cercetat poate fi:

- a) fondul ariilor protejate (rezervație științifică, parc național, monument al naturii, rezervație naturală, rezervație peisajeră (de peisaj geografic), rezervație de resurse, arie cu management multifuncțional, grădină dendrologică, monument de arhitectură peisajeră, grădină zoologică, rezervație a biosferei, zonă umedă de importanță internațională) [6, art.4];
- b) zonele de dezastru ecologic;
- c) obiectele care au suferit de pe urma dezastrului ecologic, de exemplu pești morți, animale etc.;
- d) locuri de depozitare a îngrășămintelor, stimulentele de creștere a plantelor, pesticidelor, alte substanțe chimice sau biologice periculoase;
- e) locuri unde au fost distruse plantațiile forestiere sau tăieri ilegale;
- f) diferite întreprinderi, precum și instalațiile industriale, agricole etc.;
- g) zonele unde nu cresc plantele, copacii etc.;
- h) ferme de păsări și animale, în special cele ce se află lângă lacuri;
- i) automobile și nave, care transportă substanțe chimice, explozive etc.;
- j) râurile, lacurile și malurile acestora, precum și întreprinderile din apropierea acestora (de exemplu, vinăriile sau diferite laboratoare).

Ținând cont de aceste împrejurări și condiții, trebuie să se prevadă și să se pregătească harta teritoriului supus cercetării, diverse transporturi (elicoptere, mașini, vehicule de teren, bărci etc.), instrumente tehnice și criminalistice, inclusiv instrumente destinate analizei exprese și prelevării probelor de aer, apă, sol, depozitare de exemplare de animale moarte (animale, păsări, pești, insecte) și vegetație, drone, analizator de gaze, dozimetru etc., inclusiv, mijloace de protecție a membrilor grupei operative.

De reținut că, atunci când a fost afectat un teritoriu mare, recomandăm ca ofițerul de urmărire penală să împartă acest teritoriu pe sectoare mai mici, numerotându-le, după care va cerceta amănunțit fiecare sector.

La etapa de pregătire la fața locului, ofițerul de urmărire penală ia toate măsurile necesare pentru a acorda asistență victimelor, pentru a elimina cauzele și consecințele poluării și pentru a preveni răspândirea

acestora în continuare. Cu referire la acordarea ajutorului medical, necesită de specificat că membrii grupei operative de cercetare, organele de constatare sau angajații poliției primii sosiți la locul faptei se vor confrunta cu situații ne standarde: victimele posibil să aibă dureri de burtă și cap, să vomite, să nu aibă leziuni pe suprafața corpului cauzate de obiecte dure contondente sau tăietoare-înțepătoare, dar de substanțe chimice.

Înainte de a ieși la fața locului, în cazul care există mai multe grupe operative de cercetare, ofițerul de urmărire penală - conducător al acțiunii de urmărire penală, adună toți participanții și discută sarcina acestei activități, distribuie sectoarele (teritoriul) pentru fiecare grupă operativă de cercetare stabilind algoritmul acțiunilor ce trebuie realizate.

La sosirea la fața locului, specialiștii examinează locul care va fi cercetat, în vederea înlăturării pericolului iminent (circumstanțe care pot pune în pericol viața și sănătatea membrilor grupului operativ de cercetare) și acordării ajutorului medical. Dacă, conform standardelor, nivelul de contaminare a aerului și a teritoriului este acceptabil pentru ca oamenii să se afle acolo, grupa operativă de cercetare trebuie să-și înceapă activitatea.

Ofițerul de investigație trebuie să stabilească martorii care au observat evoluția și consecințele incidentului de mediu. Persoanele care raportează date importante din punct de vedere criminalistic pentru urmărirea penală vor fi audiați ulterior în calitate de martor.

La fel, urmează de specificat că trebuie de luat toate măsurile pentru a asigura menținerea ordinii publice la locul cercetării. În acest context, conducătorul acțiunii de urmărire penală, la necesitate, va asigura prezența subdiviziunilor specializate ale instituțiilor prevăzute la art. 56 alin. (1) CPP al RM sau alte instituții.

Particularități ale etapei de efectuare a cercetării

În etapa de lucru, se acordă o atenție deosebită afluenților care se varsă în bazin, ieșirilor colectoarelor de canalizare, conductelor subacvatice și terestre de petrol și gaze, vehiculelor care transportă mărfuri periculoase din punct de vedere chimic, depozitelor de astfel de substanțe.

În această etapă se determină semnele unei infracțiuni ecologice, surse de poluare, limitele de răspândire a acesteia. Se iau măsuri pentru protejarea locului, a urmelor și a obiectelor care conțin informații importante din punct de vedere criminalistic.

Eficacitatea căutării sursei de poluare va crește semnificativ dacă, în timpul unei inspecții generale, specialiștii efectuează analize exprese ale

apei, aerului sau solului, precum și țin cont de datele meteorologice (temperatura aerului, natura și intensitatea precipitațiilor), puterea și direcția vântului etc., natura terenului și locațiile conductelor de petrol și gaze, colectoare de canalizare, depozite de pesticide etc.

În cadrul fazei dinamice, se examinează și se înregistrează cu atenție următoarele:

- sursa de poluare
- consecințele nocive care au avut loc (concentrarea deșeurilor de producție, locurile de acumulare a exemplarelor moarte de floră și faună).

În cazul în care se cunoaște sursa de poluare, cercetarea se începe de la ea, aplicând procedeul excentric, dacă sursa poluării este necunoscută, iar teritoriul este suficient de mare, cercetarea va fi efectuată de la periferie spre centru (procedeul concentric), de mai multe grupe operative de cercetare. În acest caz, numărul participanților la cercetare (specialiști, personal de serviciu), numărul de mijloace de transport, mijloace tehnice și criminalistice crește în funcție de numărul grupelor operative de cercetare care lucrează la fața locului. La fel, este rezonabil de aplicat procedeul frontal de cercetare parcurgând calea de întoarcere a răspândirii substanțelor nocive.

În faza dinamică se fixează:

- Tipul obiectului care se examinează, caracteristicile acestuia care pot fi relevante pentru caz (denumirea și alte date generale: suprafață de teren, râu, canal contaminat, groapă de depozit etc.; ce se află în vecinătatea zonei poluate – câmp, pădure, teren agricol, plantații etc. Dacă sectorul contaminat este situat într-un teritoriu cu regim special de protecție, se notează tipul acestui teritoriu (parc național, rezervație etc.).
- Coordonatele și dimensiunea zonei contaminate; îndepărtarea sa de sursa de poluare, clădiri rezidențiale, locuri de acumulare a apei; culoarea, mirosul, caracteristicile și adâncimea de poluare; zona și intensitatea poluării; impactul poluanților asupra mediului, consecințele poluării.
- Nivelul de contaminare a obiectului: transparența, de exemplu, apă sau aer (ușor cețos, translucid, opac într-un strat subțire); temperatura (de exemplu, o creștere a temperaturii apei poate duce la moarte sau înrăutățirea condițiilor de viață ale organismelor acvatice); condițiile meteorologice la momentul inspecției (temperatura aerului, precipitații, direcția și viteza vântului).

„Vorbind despre etapa de lucru a cercetării la fața locului necesită de conștientizat că descoperirea, examinarea, ridicarea și fixarea urmelor, la fața locului, reprezintă o obligație pozitivă a organului de urmărire penală” [12, p. 82].

Particularități ale etapei de documentare

Rezultatele cercetării la fața locului sunt consemnate în procesul-verbal, desene-schițe, planuri-schițe, precum și cu ajutorul fotografiei judiciare și video-filmului judiciar. Fixarea procesuală a rezultatelor acestei acțiuni este cheia constatării și cercetării cu succes a infracțiunilor ecologice.

Apă poluată. În timpul cercetării apei poluate, procesul-verbal trebuie să precizeze gradul de limpezime a apei (de exemplu, „ușor tulbure”, „semitransparentă”). În cazul în care apa este poluată de un flux încălzit, se măsoară temperatura apei. În cursul cercetării se fixează existența și amplasarea poluanților (de exemplu: pe suprafața apei, la fundul bazinei acvatic, pe suprafața zăpezii, a solului și vegetației din vecinătate); culoarea, mirosul, caracteristicile dimensionale ale acestora (de exemplu: o masă ca jeleu pe apă cu un puternic miros specific, până la 3 mm înălțime suprafața 50 x 125 m); structura și consistența poluării (în special, masă fin dispersată, substanță fibroasă sau lichid uleios lipicios).

Semne de modificare a culorii naturale a vegetației: pete întunecate de-a lungul marginilor frunzelor, prezența funinginii, culoarea albă a plantelor.

Comportament anormal al peștilor, animalelor (lipsa reacțiilor la stimuli externi, convulsii, încetinirea ritmului respirator etc.).

În cazul peștelui mort: aspectul său, dimensiunea, postura (prezența sau absența curbării corpului), culoarea și strălucirea tegumentului exterior (întunecat, strălucitor), deteriorarea corpului (ulcere etc., numărul lor, localizarea, forma, dimensiunea, culoarea), prezența straturilor mucoase, bule de gaz, pierderea solzilor, leziuni; starea diferitelor părți: gura, bronhiile, ochi, aripioare (integritatea marginii înotătoarelor), acoperire solzoasă (integritate, zbârcire), mirosul emis de pește. Numărul de pești morți (în valoare absolută sau în termeni relativi).

În cazul în care sunt descoperite cadavre de animale, care probabil au murit din cauza poluării habitatului lor, se înregistrează aspectul și localizarea cadavrelor în raport cu sursa de poluare; poza cadavrelor, starea gurii, ochilor; prezența, cantitatea, consistența, culoarea vărsăturilor, fecale. În plus, este necesar să se descrie suficient de detaliat semnele de poluare prezente pe și în jurul cadavrelor, indicând locația, natura și mirosul acestora.

În cadrul cercetării apelor reziduale poluate, se va fixa: culoarea apei, gradul de limpezime înainte de intrarea în stația de epurare a apelor uzate și la ieșirea din stația de epurare a apelor uzate.

Sol poluat. Atunci când se examinează solul poluat în zone neagricole, în procesul-verbal de cercetare la fața locului se va fixa tipul de teren (pașiște, câmp arat) și tipul de sol (cernoziom, sol calcaros, sol argilos etc.). Se indică, de asemenea, prezența, natura și caracteristicile poluanților (deșeurii industriale solide, lichide, culoarea și mirosul acestora) și intensitatea poluării (continuă, locală). Procesul-verbal trebuie să reflecte zona afectată de contaminare și adâncimea de pătrundere a poluanților lichizi în sol. La examinarea culturilor contaminate, se înregistrează: suprafața cultivată, gradul de cădere a tulpinii (slab, mediu, complet), prezența poluanților, intensitatea, culoarea și mirosul acestora. Se indică, de asemenea, tipul și subtipul culturii (de exemplu, cereale [secară], semințe oleaginoase [floarea-soarelui], plantații de pomi fructiferi).

În cazul examinării *stației de epurare* a apelor uzate, trebuie să se fixeze tipul de stație, amplasarea acesteia în raport cu cea mai apropiată localitate (în amonte, în aval). În plus, trebuie de fixat metoda de epurare (chimică, fizică, biologică, mixtă).

În timpul examinării trebuie să se atragă atenție la caracteristicile constructorii ale stației de epurare (prezența filtrelor, tipul acestora, rezervoare de decantare, iluminatoare, garduri, instrumentar de măsurare). O atenție considerabilă trebuie acordată stării și funcționalității sistemelor de filtrare, prezenței urmelor de reparație. Trebuie acordată o atenție considerabilă stării și capacității de funcționare a sistemelor de filtrare, urmelor de reparații. Se măsoară viteza de curățare.

În cazul *poluării aerului* se determină și se fixează locația emisiilor de gaze și praf, limitele zonei de protecție sanitară și, dacă este posibil, teritoriul pe care s-au depus poluanții, prezența și natura mirosurilor străine, prezența clădirilor în apropierea sursei de poluare, condițiile meteorologice la momentul cercetării (temperatura aerului, precipitații, direcția vântului).

O atenție deosebită trebuie acordată procesului de ridicare a urmelor poluării, care vor reprezenta obiect al expertizei.

Astfel, se ridică mostre de aer din diferite locuri din zona poluată (în localități cu un interval de 0,5-5 km, ținând cont de teren, de numărul și de localizarea surselor de poluare, la o înălțime de 1,5-3,5 m), folosind un aspirator electric. Se ridică mostre de apă în locurile în care apele uzate sunt vărsate în bazin și unde sunt descoperiți pești morți, cu 0,5-1 km mai sus

de presupusa sursa de poluare și la aceeași distanță sub zona contaminată. Mostre de sol poluat se ridică de pe parcelele presupuse poluate: în cazul în care suprafața solului este omogenă 1-5 ha, cu acoperire eterogenă - 0,5-1 ha, de la diferite adâncimi (de obicei până la 2 cm). Mostre de pești bolnavi, recent morți, păsări și plante includ mai multe exemplare din fiecare specie (cel puțin 5 bucăți) [15, p. 81].

Ca mostre pentru comparație, este de dorit să se ridice peștii sănătoși de aceeași specie și dimensiune - dintr-un bazin acvatic vecin nepoluat sau dintr-o zonă nepoluată a aceluiași bazin acvatic. În cazul în care nu este posibil transportarea de urgență a mostrelor în laborator ele trebuie conservate.

Concluzii

Cercetarea la fața locului în cazul investigării infracțiunilor ecologice (apa, solul, aerul) este o acțiune procesuală penală și de tactică criminalistică complexă și consumatoare de timp, care impune aplicarea diferitor științe, care, în esența sa, formeze un tot întreg.

Procesul de cercetarea la fața locului în cazul investigării infracțiunilor ecologice determină invitarea specialiștilor din diferite domenii (de exemplu, sanitaro-epidemiologic, medicinei veterinare, ihtiologic, piscicol, stației de epurare a apelor uzate, colectării, epurării și deversării apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale, inclusiv inspecții de protecție a mediului etc.).

Organul de urmărire penală, din punct de vedere logistic, nu poate asigura păstrarea urmelor (de exemplu, sol, cadavre de pești, animale etc.) ridicate în cadrul cercetării la fața locului.

În urma studiului efectuat, am constatat coliziuni juridice, care afectează cercetarea infracțiunilor ecologice. Prin urmare, potrivit art. 118 CPP, urmare cercetării la fața locului se pot ridica obiecte și documente. Cum procedăm atunci când este necesar a ridica mostre de aer, apă, cadavre etc.? Ne propunem ca într-un alt studiu să venim cu explicații plauzibile asupra acestor deziderate. Actualmente înaintăm doar următoarele recomandări:

- introducerea în conținutul art. 118 CPP a termenului „substanță” care poate fi examinată la fața locului;
- introducerea în conținutul art. 118 CPP a normei ce ar reglementa acțiunile reprezentanților organului de urmărire penală în cazul în care se află în pericol viața și sănătatea participanților;
- modificarea și completarea art. 120 CPP, întrucât să reglementeze toate tipurile de cadavre.

Referințe bibliografice:

1. AȘEVȘCHI, V. at al. Relația dintre protecția mediului și starea de securitate ecologică a populației. În: *NOOSFERA. Revistă științifică, de educație, spiritualitate și cultură ecologică*. 2017, nr.18. ISSN 1857-3517. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/146-153_2.pdf [Accesat: 18.04.2023]
2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova: nr. 122-XV din 14 martie 2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248-251.
3. Codul penală al Republicii Moldova. Nr. 985, din 18 aprilie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74.
4. Constituția Republicii Moldova din 29-07-1994. Disponibil: https://presedinte.md/app/webroot/Constitutia_RM/Constitutia_RM_RO.pdf [Accesat: 18.04.2023]
5. DCP CSJ din 24.12.2019, dos. nr. 1ra-1890/2019. Disponibil: jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=15021 [Accesat: 20.03.2023]
6. Legea nr. 1538 din 25.03.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat. Publicat: 16.07.1998 în Monitorul Oficial Nr. 66-68 art. 442.
7. Legea Nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător. Publicat: 30.10.1993 în Monitorul Oficial Nr. 10 art. 283.
8. OLTEANU, G.I. *Considerații cu privire la tactica efectuării cercetării la fața locului*. București: AIT Laboratories, 2004. 206 p. ISBN 973-96225-9-3
9. OSOIANU, T., OSTAVCIUC, D., ODAGIU, IU., RUSNAC, C. *Tactica acțiunilor de urmărire penală*. Chișinău: Cartea Militară, 2020. 338 p. ISBN 978-9975-3366-0-4
10. OSOIANU, T., OSTAVCIUC, D. *Urmărirea penală. Curs universitar*. Chișinău: Ed. „Cartea Militară”, 2021.
11. OSTAVCIUC, D., RUSNAC, C. Tactical errors of the on-site research documentation stage. În: *Юридичний бюлетень. Україна*, 2021, випуск 19, pp. 156-166. ISSN 2414-4207
12. OSTAVCIUC, D. *Sesizarea organului de urmărire penală*. Chișinău: Cartea Militară, 2021. 206 p. ISBN 978-9975-3366-5-9
13. OSOIANU, T., OSTAVCIUC, D. *Controlul judiciar al urmăririi penale*. Chișinău: Cartea Militară, 2021.
14. ВАВЕЛЬСКИЙ, М., НИКУЛИЦЭ, Г. Влияние промышленных выбросов на природную среду. Кишинев, Изд-во «Штиинца», 1990.
15. ТОЛОКОННИКОВ, В, АРТАМОНОВА, М. Специфические особенности осмотра места происшествия и иные вопросы, разрешаемые судебными экспертами по уголовным делам об экологических преступлениях. În: *Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право*, 2014 nr.1 (15). Disponibil: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsificheskie-osobennosti-osmotra-mesta-proisshestviya-i-inye-voprosy-razreshaemye-sudebnymi-ekspertami-po-ugolovnym-delam-ob> [Accesat: 18.04.2023]